

16th

International
Meeting
on Heritage
Conservation

Preprints

XVI

Preprints of the Papers to the Valencia Congress
2, 3 and 4 November **Valencia 06**

Editores:

Pilar Roig Picazo
Juana C. Bernal Navarro
M^a Teresa Moltó Orts
Esther Nebot Díaz

**XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE
BIENES CULTURALES**

VOLUMEN I

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

EDITORIAL UPV

Ref.: 2006.2169

© XVI Congreso Internacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales

Editores: Pilar Roig Picazo, Juana C. Bernal Navarro, M^a Teresa Moltó Orts, Esther Nebot Díaz.

Diseño y maquetación de la portada: Diego Seara Valdés, José A. Madrid García

Diseño y maquetación página web: Diego Seara Valdés

<http://www.upv.es/XVIcongreso restauracion>

Revisión originales y pruebas: Pilar Roig Picazo, Juana C. Bernal Navarro, M^a Teresa Moltó Orts,
Esther Nebot Díaz.

Edita: EDITORIAL DE LA UPV
Camino de Vera, s/n
46071 VALENCIA
Tel. 96-387 70 12
Fax 96-387 79 12

Imprime: REPROVAL, S.L.
Tel. 96-369 22 72

Depósito Legal: V-4133-2006
ISBN: 84-8363-025-7 (Obra Completa)
ISBN: 84-8363-026-5 (Volumen I)

ESTUDIO DEL BIODETERIORO DEL BARNIZ DE SANDÁRACA

J. Romero-Noguera¹, I. Martín-Sánchez², F.C. Bolívar-Galiano¹
F. Poyatos-Jiménez¹, R. Portero de la Torre¹, M.A. Fernández-Vivas²

RESUMEN

La resina de sandárac, producto diterpénico obtenido principalmente de las coníferas *Tetraclinis articulata* y *Callitris endlicheri*, ha sido ampliamente utilizada en la preparación de barnices empleados en obras de arte, cumpliendo una importante función estética y protectora. Este trabajo intenta aportar información acerca del desarrollo de la colonización microbiana de la sandárac y de los cambios químicos causados en este material. Para ello, se han preparado soportes consistentes en portaobjetos de vidrio de laboratorio barnizados, sobre los que se han inoculado suspensiones de bacterias y esporas de hongos reconocidos como importantes agentes de deterioro: *Aspergillus*, *Aureobasidium*, *Penicillium*, *Rhizopus*, *Mucor*, *Trichoderma*, *Streptomyces*, *Bacillus* y *Arthrobacter*. Tras un periodo de incubación de 30 días, las muestras fueron analizadas mediante cromatografía de gases acoplada con espectrometría de masas, detectándose importantes cambios químicos, que muestran la capacidad de los microorganismos para desarrollarse y transformar el barniz. Igualmente, se realizó un seguimiento por microscopía óptica, que ha revelado la formación de estructuras fúngicas a partir de las suspensiones de esporas inicialmente inoculadas.

ABSTRACT

Sandarac, a diterpenic resin obtained chiefly from two coniferous trees (*Tetraclinis articulata* and *Callitris endlicheri*), has been used widely in the preparation of varnishes used in artworks, fulfilling an important aesthetic and protective function.

This paper seeks to illustrate the development of microbial colonization of sandarac varnish, and the chemical changes caused by such growths. For this purpose, test samples were prepared, consisting of standard laboratory glass slides covered with a varnish layer. Samples were inoculated with fungal spores or bacterial suspensions of important deterioration agents: *Aspergillus*, *Aureobasidium*, *Penicillium*, *Rhizopus*, *Mucor*, *Trichoderma*, *Streptomyces*, *Bacillus* and *Arthrobacter*, and incubated for 30 days. The cultures were analysed by gas chromatography-mass spectrometry. Major chemical changes in terpenic materials were detected. Also, images from the fungi development were taken by optic microscope, revealing fungal germination on a hostile medium like sandarac varnish.

INTRODUCCIÓN

La resina de sandárac se obtiene de coníferas de la familia de las Cupresáceas, principalmente de *Tetraclinis articulata* (también llamado *Callitris quadrivalis*), un arbusto endémico de las regiones montañosas del Norte de África (Argelia, Túnez y Marruecos). Del ciprés australiano (*Callitris* spp) se obtiene la llamada sandárac australiana, y productos similares, si bien muy poco utilizados, pueden extraerse de *Juniperus* spp y *Cupressus* spp.

¹ Facultad de Bellas Artes. Dpto Pintura. Universidad de Granada. Avda. Andalucía s/n, 18071, Granada, SPAIN. Corresponding autor e-mail: juliorn@ugr.es

² Facultad de Ciencias. Dpto Microbiología. Universidad de Granada. Avda. Fuentenueva, 18071, Granada, SPAIN.

Se presenta como una resina dura, en forma de lágrimas de color amarillo claro, a menudo cubiertas de un polvo blanquecino; es fácilmente soluble en acetona y alcohol. Pese a contar con ciertos defectos como su carácter quebradizo o tendencia al amarilleo, la sandáracas ha sido ampliamente utilizada a lo largo de la historia con propósitos artísticos. Descrita ya por Dioscórides en el siglo I, su uso como barniz de protección, formando parte de recetas al aceite preparadas en caliente, aparece perfectamente documentado en el manuscrito de Estrasburgo (siglo XV), o en obras de arte anteriores, como el retablo de San Pedro el Mayor, expuesto en la National Gallery de Londres (siglo XII). Estas mezclas fueron conocidas en Italia con el nombre de Vernice líquida (Arteni y Sánchez-Posada 1984; Cennini 1988; Masschelein-Kleiner 1992). Igualmente pueden encontrarse recetas posteriores (siglo XVIII) en las que este producto forma parte de barnices al alcohol, formulación muy común dada la buena solubilidad de la sandáracas en este disolvente. (Mayer 1985; Doerner 1998).

Las diversas resinas obtenidas de Cupresáceas presentan diferencias en cuanto a su composición. El principal componente original de la resina es el ácido comúnic, diterpeno bicíclico derivado del labdano, que polimeriza espontáneamente, dando lugar al ácido policomúnic. Este material confiere a la sandáracas su carácter polar y lo diferencia netamente de otras resinas diterpénicas como la colofonia. Otros importantes componentes terpénicos de la sandáracas son los diterpenos tricíclicos de tipo pimarano, y en menor medida, abietano. La diferencia entre ambos grupos radica en el sustituyente en posición C-13, que para abietanos es isopropil, y en pimaranos es de tipo vinílico o metilílico. Los pimaranos predominantes en la sandáracas son el ácido pimárico, y especialmente el sandaracopimárico, muy característico de este material, siendo el ácido levopimárico el principal componente de tipo abietano. Resulta también destacable la presencia de productos fenólicos como el manool o el totarol. (Mills y White 1987; Masschelein-Kleiner 1992).

Se dispone de una amplia información acerca de la biodegradación de diterpenos, generalmente relativa a la colofonia por su importancia como producto contaminante derivado de la industria papelera (Biellmann y Branlant 1973, Bicho et al 1995, Martin y Mohn 1997). Los estudios realizados se centran en la capacidad detoxificante de ciertas bacterias y, más raramente, hongos, habiéndose propuesto diversas rutas metabólicas de los diterpenos derivados del ácido abiético. Igualmente, se han estudiado modelos químicos de envejecimiento no biótico de algunas resinas diterpénicas (colofonia, trementina veneciana) empleados en obras de arte. La vía degradativa más ampliamente descrita comienza con la oxidación del ácido dehidroabietico (DHA) en las posiciones C-3 y sobre todo C-7, dando por resultado los productos intermedios 7-hidroxi-DHA y 7-oxo-DHA, que pueden sufrir nuevas hidroxilaciones en las posiciones C-15, C-11 y C-12. (Van der Berg et al 2000).

Sin embargo, pese a la importancia histórica de la sandáracas, existen muy pocos estudios relacionados con la degradación de este material (Scalarone et al 2003, Osete-Cortina and Doménech Carbó 2005), tarea que pretendemos abordar con el presente trabajo.

MATERIALES Y MÉTODOS

BARNIZ DE SANDÁRACA

El barniz se preparó a partir de resina de sandáracas de *Tetraclinis articulata*, distribuida por Caremi Pigmentos (Sevilla, España), disuelta en etanol absoluto (Merck), que evapora completamente en el proceso de secado. El barniz empleado en el presente estudio se ha preparado según la proporción de 1 parte en peso de barniz por dos en volumen de etanol.

MICROORGANISMOS ESTUDIADOS

Los microorganismos estudiados han sido los siguientes:

Hongos *Aspergillus niger* (An) (CECT-2088), *Aureobasidium pullulans* (Au) (CECT- 2703), *Penicillium chrysogenum* (PC) (CECT-2306), *Rhizopus oryzae* (Ro) (CECT-2339), *Mucor rouxii* (Mr) (CECT-2655), y *Trichoderma pseudokoningii* (PC) (CECT-2937).

Bacterias *Streptomyces cellulofans* (Sc) (CECT-3242), *Bacillus amyloliquefaciens* (Ba) (CECT-493) y *Arthrobacter oxydans* (Ao) (CECT-386).

Todos ellos proceden de cepas de la colección CECT (Colección Española de Cultivos Tipo).

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS

Soportes de cultivo

Se han empleado portaobjetos de vidrio de tamaño estándar (24x80mm), barnizados con resina de sandáraca, aplicada a pincel en tres capas finas sucesivas. De forma análoga se han preparado soportes de vidrio fino (cubreobjetos de 22x22mm) que se han empleado para análisis mediante microscopía óptica. Estos soportes imitan las características de una superficie barnizada, pero eliminan las posibles interferencias que causan los materiales orgánicos que podemos encontrar en obras de arte reales.

Obtención de esporas fúngicas

Los liofilizados de cepas de colección se rehidrataron en medio LB líquido, y se incubaron durante 18h en cámara de cultivo a temperatura de 28°C y humedad relativa del 75%. Transcurrido este tiempo, se sembraron en medio sólido agar dextrosa Sabouraud. Cultivos de 15 días con crecimiento sugestivo de esporulación se suspendieron en 2 ml de Tween 80 (Aldrich) 0,1%, desechado tras centrifugación para eliminar cualquier posible resto de medio de cultivo. Los pellets, tras un ciclo de lavado/centrifugación, fueron resuspendidos en 2 ml de agua destilada y filtrados a través de lana de vidrio para eliminar cualquier resto de micelio. Se obtuvo así por cada hongo una suspensión pura de esporas en agua destilada. Tras recuento en cámara de Neubauer, las suspensiones se ajustaron a la concentración de 10^6 esporas/ml.

Obtención de suspensiones bacterianas

Los liofilizados de cepas de colección se rehidrataron en medio de cultivo líquido LB, sembrándose a las 18 horas de incubación en medio de cultivo sólido TSA, con la excepción de *Streptomyces*, inoculado en Agar Patata. A partir de cultivos de 48 horas se prepararon suspensiones en medio líquido LB, que se mantuvieron 18 horas en incubación. Estas suspensiones fueron centrifugadas con el fin de eliminar cualquier posible resto de medio de cultivo, sustituido por agua destilada.

Inoculación de microorganismos en los soportes de cultivo

Todos los inóculos se realizaron con micropipeta. Por cada hongo se inoculó un portaobjetos con dos gotas de 50 microlitros, a concentración 10^6 esporas/ml. Esta misma suspensión fue utilizada para inocular los soportes para microscopía óptica, con una sola gota de 100 microlitros. Por cada bacteria se inoculó un portaobjetos con dos gotas de 50 microlitros, ambas a la misma concentración, de las suspensiones descritas en el apartado anterior.

Las condiciones de cultivo, para hongos y bacterias, fueron 28°C de Tª y humedad relativa del 75%.

TÉCNICAS DE ANÁLISIS

Tras el período de incubación de 30 días, las muestras para análisis se obtuvieron raspando la superficie del barniz con un bisturí estéril. Fueron derivatizadas con el reactivo Meth.prep II (Alltech, USA) y analizadas mediante cromatografía de gases-espectrometría de masas con el fin de estudiar los cambios en la composición de las sustancias diterpénicas originales. Se incluyó también en el análisis un control sin microorganismos (porta barnizado, pero no inoculado), incubado en idénticas condiciones que el resto de muestras.

El estudio se realizó con un espectrómetro de masas Platform II (Micromass Instruments, Manchester, UK) acoplado a un cromatógrafo de gases Carlo Erba serie 8000 modelo 8060 (TermoInstruments, California USA) equipado con una fuente EI a 70eV, realizando barridos desde 50 a 500 Da a una velocidad de 1 scan/s, con tiempo entre scan de 0.1 s. Se empleó una columna capilar HP-5MS (30m x 0.25 mm x 0.25µm) insertada directamente en la fuente de iones. El programa de temperatura fue: 120°C (2min), 5°C/min a 300°C e isoterma durante 15 min. El gas portador fue Helio, con flujo de 1mL/min. Se empleó el sistema de procesamiento de datos Masslynx 4.1.

Igualmente, se realizó como complemento al estudio químico un seguimiento microscópico a los cultivos fúngicos, con el fin de estudiar la posible producción de algún grado de micelio a partir de la suspensión inicial de esporas en agua destilada. Todos los cultivos fúngicos fueron observados a tiempo cero, 24 horas, 48horas y cinco días con un microscopio Nikon Eclipse {Rudloe 1980 #70}TS100 equipado con cámara digital Nikon DS-5M

RESULTADOS

ANÁLISIS

Todas las muestras han sido analizadas por cromatografía de gases/espectrometría de masas. Los tres principales analitos evaluados han sido el ácido sandaracopimárico (SPA), pimárico (PA) y levopimárico (LPA). Un cuarto componente, el manool, aparece en todas las muestras en muy pequeña cantidad y ha sido incluido en el análisis, completando el 100% de área de picos integrada. Los derivados del ácido comúnic, importantes componentes de la sandáraca, no aparecen al no ser analizables por cromatografía de gases debido a su alto peso molecular. La cantidad relativa de cada uno de los ácidos con respecto a los demás se ha expresado en área de pico normalizada, N_i , definida como porcentaje de área correspondiente a cada componente en relación al área total:

$$N_i = \frac{A_i}{\sum_{i=1}^n A_i} \times 100$$

Donde A_i es el pico de área de cada uno de los n compuestos encontrados en el cromatograma.

Un control sin inocular, incubado en idénticas condiciones, ha sido también analizado para evaluar la composición de la sandáraca en ausencia de microorganismos. Los resultados aparecen recogidos en la TABLA 1.

Tabla 1. Análisis por GC-MS de la resina de sandárcara en presencia y ausencia de microorganismos (valores expresados en N_i)

	Sandaracopimárico	Pimárico	Levopimárico
Sandárcara	65.17	11.08	19.74
HONGOS			
<i>Aureobasidium</i>	82.07	10.96	1.24
<i>Mucor</i>	87.45	9.56	0
<i>Trichoderma</i>	88.59	7.50	2.07
<i>Penicillium</i>	83.17	13.42	0
<i>Aspergillus</i>	79.88	11.98	6.00
<i>Rhizopus</i>	75.85	10.68	10.74
BACTERIAS			
<i>Arthrobacter</i>	74.16	14.46	4.14
<i>Bacillus</i>	65.19	13.51	15.01
<i>Streptomyces</i>	87.96	10.44	0

Los principales cambios químicos observados en la fracción diterpénica de la resina de sandárcara afectan al principal componente abietano, el ácido levopimárico, que baja sensiblemente su concentración. La resina incubada en idénticas condiciones al resto de muestras y no inoculada con microorganismos presenta tasas de ácido levopimárico del 19.74% del total de analitos evaluados, muy superior al correspondiente a las muestras sometidas a la acción microbiana. En el caso de los hongos, las cifras de LPA oscilan entre el 10.74% de *Rhizopus* y el 0% de *Mucor* y *Penicillium*. Las tres bacterias estudiadas muestran un comportamiento dispar. En *Bacillus* se observa un pequeño descenso de (15.01%), mientras que en *Arthrobacter* baja al 4.14%, y en *Streptomyces* es indetectable (0%).

En general, los pimaranos no parecen verse afectados de una forma importante por la acción microbiana. Los niveles de ácido sandaracopimárico se mantienen, aumentando su abundancia relativa por el descenso en las tasas de levopimárico. En el caso del ácido pimárico, se observa el mantenimiento o cierto descenso en las tasas, que puede ser analíticamente significativo en el caso de *Trichoderma*, que pasa del 11.08% al 7.50% pese al aumento relativo que debería corresponder a este analito por la desaparición del ácido levopimárico.

MICROSCOPIA ÓPTICA

Las imágenes obtenidas mediante microscopía óptica muestran la capacidad de todos los hongos estudiados para germinar y desarrollarse en mayor o menor grado a partir de esporas en un medio a priori tan hostil al desarrollo microbiano como el barniz de sandárcara. El desarrollo fúngico se produjo en todos los casos dentro de las primeras 24 -48 horas de incubación, no observándose cambios apreciables pasado este tiempo. Las imágenes [1-3] muestran la apreciable diferencia entre el aspecto visual del inóculo inicial de esporas y las estructuras fúngicas formadas posteriormente.

DISCUSIÓN

El presente estudio aporta datos relativos a la capacidad que poseen algunos microorganismos para colonizar y transformar químicamente la resina de sandárcara, utilizada preferentemente como capa externa de acabado y por tanto en contacto directo con el entorno ambiental de las obras de arte.

No existe suficiente bibliografía descriptiva de microorganismos con capacidad para alterar este material. En trabajos relacionados con la biodegradación de productos diterpénicos tóxicos derivados de la industria papelera (Martin VJJ et al 1999) sí se han descrito bacterias y algún hongo con especiales capacidades degradativas, pero salvo excepciones (*Bacillus*, *Artrhobacter*) no son microorganismos habituales en entornos museísticos. Así pues, se ha optado por realizar este trabajo con reconocidos agentes de biodeterioro de obras de arte pictóricas y escultóricas, ampliamente distribuidos en la naturaleza y seleccionados mediante una amplia revisión bibliográfica (Ross, 1963; Strelczyk 1981; Giacobini, 1981, 1988, y 1991; Agrawal et al 1989; Seves et al 1996; Ciferri, 1999; Walsh, 2001; Zyska, 2002, entre otros).

Los resultados obtenidos indican que la fracción diterpénica del barniz es modificada por la acción microbiana. El principal componente afectado es el abietano más abundante, el ácido levopimárico, que experimenta un descenso generalizado que no se ha visto acompañado por la aparición de nuevos metabolitos. En contraste, los pimaranos (ácido sandaracopimárico y pimárico) no se ven afectados de forma clara por la acción microbiana, manteniéndose las tasas de estos compuestos bastante estables.

Las imágenes obtenidas mediante microscopía demuestran la formación de estructuras fúngicas a partir del inóculo original de esporas, lo que corrobora visualmente la evidencia de actividad metabólica mencionada en el apartado anterior, e indica que todos los hongos estudiados han conseguido desarrollarse en mayor o menor grado e iniciar un proceso de colonización de la superficie del barniz. Las mayores tasas de crecimiento se dan en las primeras horas tras el inóculo, no observándose cambios significativos en el aspecto de los cultivos después de las 48 horas de incubación, lo que puede relacionarse con la inicial abundancia de agua procedente del inóculo y la escasez de nutrientes del medio. Sin embargo, en condiciones reales, en las que puede darse un constante aporte de nuevos microorganismos o nutrientes a partir del entorno, este fenómeno de colonización inicial puede resultar muy importante, ya que prepara el sustrato con materia orgánica aprovechable para que sucesivas generaciones de colonizadores puedan continuar el proceso de biodegradación, que acaso no hubiera podido comenzar sin la intervención inicial de microorganismos capaces de desarrollarse sobre barniz de sandárica puro.

Como continuación del presente trabajo, será necesario estudiar otros factores a evaluar, tales como la capacidad de transformación microbiana de la fracción labdánica de la resina de sandárica o la relación entre los niveles de transformación química y la alteración de las propiedades estéticas y mecánicas del barniz, visualmente apreciables y consistentes en cambios en la transparencia del material a modo de pasmados y craquelados.

BIBLIOGRAFÍA

- Agrawal OP, Dhawan S, Garg KL. "Microbial deterioration of paintings: a review". Intach Conservation Centre, Lucknow, India (1989) pp. 1-51.
- Arteni SC, Sánchez-Posada M. "From handcraft to mass production: notes on the manufacture of oil painting materials". 7th Triennial Meeting of the ICOM Committee for Conservation, Copenhagen (1984) pp. 84.19.1/6.
- Bicho PA, Martin V, and Saddler, J.N. "Growth, Induction, and Substrate Specificity of Dehydroabietic Acid-Degrading Bacteria Isolated from a Kraft Mill Effluent Enrichment". *Applied and environmental microbiology*. (1999) Vol. 61, N^o. 9 pp. 3245-3250.
- Biellmann JF, Branlant G. Dégradation bacterienne de l'acide déhydroabiétique par un *Pseudomonas* et une *Alcaligenes.Tetrahedron*. (1973) Vol. 29, pp. 1237-1241.
- Biellmann JF, Branlant G. Dégradation bacterienne de l'acide déhydroabiétique par un *Flavobacterium resinovorum*. *Tetrahedron*. (1973) Vol. 29, pp. 1227-1236.

- Cennini, C. *El libro del arte*. 1ª ed. Madrid: Ed Akal, (1998) p. 141. ISBN 847600284X.
- Ciferri O. "Microbial degradation of paintings". *Applied and environmental microbiology*. (1999) pp. 879-885.
- Doerner M. *Los materiales de pintura y su empleo en el arte*. 1ª ed. Barcelona: Ed Reverté, (1998) pp. 96-97. ISBN 84291114238.
- Giacobini C, Firpi M. "Problemi di microbiologia nei dipinti su tela". In Atti del Convezione sul Restauro delle Opere d'Arte. Opificio delle Pietre Dure e Laboratorio di Restauro di Firenze, Polistampa, Florence, Italy (1981) pp. 203-211.
- Giacobini C, De Cicco MA, Tiglie I, Accardo G "Actinomycetes and biodeterioration in the field of fine arts". In D. R. Houghton, Smith, R.N., and Eggins, H.O.W. (ed.), *Biodeterioration*, vol. 7. Elsevier Applied Science, New York (1988) pp. 418-423.
- Giacobini C, Pedica M, Spinucci M. 31. "Problems and future projects on the study of biodeterioration: mural and canvas paintings". In Proceedings of the 1st International Conference on the Biodeterioration of Cultural Property. Macmillan India Limited, New Delhi, India. (1991) pp. 275-286.
- Martin VJJ, Yu Z, Mohn WW. "Recent advances in understanding resin acid biodegradation: microbial diversity and metabolism." *Arch. Microbiol.* (1999) Vol. 172, pp. 131-138.
- Masschelein-Kleiner L. *Liants, vernis et adhésifs anciens*. 3ª ed. Bruxelles: Ed. Institut Royal du Patrimoine Artistique, Bruxelles, (1992) pp. 86-97. ISBN 2930054018.
- Mayer R. *The artist's handbook of materials and techniques*. 1ª ed. Madrid: Ed. Blume, (1985) pp. 174-175. ISBN 8472143287.
- Mills JS, White R. *The Organic Chemistry of Museum Objects*. 2ª ed. London: Ed. Butterworths, (1994) pp. 99-105. ISBN 0750616938.
- Osete-Cortina L, Doménech-Carbó MT. "Analytical characterization of diterpenoid resins present in pictorial varnishes using pyrolysis-gas chromatography-mass spectrometry with on line trimethylsilylation". *Journal of Chromatography A*. (2005) Vol. 1065, Issue 2, pp. 265-278.
- Ross RT. "Microbiology of paint films". *Adv. Appl. Microbiol.* (1963) Vol. 5: pp. 217-234.
- Scalarone D, Lazzari M, Chiantore O. "Ageing behaviour and analytical pyrolysis characterisation of diterpenic resins used as art materials: Manila copal and sandarac". *J. Anal. Pyrolysis*. (2003) Vol. 68-69: pp. 115-136.
- Seves AM, Sora S, Ciferri O. "The microbial colonization of oil paintings. A laboratory investigation". *International Biodeterioration & Biodegradation*. (1996) pp. 215-224.
- Strelczyk A. *Paintings and sculptures. Laboratory of Paper and Leather Conservation*. Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland. *Microbial Biodeterioration*, School of Biological Sciences University of Bath, England. Ed. Academic Press INC. (1981) Volumen 6: pp. 203-234.
- Van der Berg KJ, Boon JJ, Pastorova I, Spetter LFM. "Mass spectrometric methodology for the analysis of highly oxidized diterpenoid acids in old Masters paintings". *Journal of Mass Spectrometry*. (1996) Vol. 35: pp. 512-533.
- Walsh J. "Ecological considerations of biodeterioration". *International Biodeterioration and Biodegradation*. (2001) Vol. 48: pp. 16-25.
- Zyska BJ. "Problems of microbial deterioration of materials in Eastern Europe". *International Biodeterioration & Biodegradation*. (2002) Vol. 49: pp. 73-83.

Figura 1: (a) *Penicillium chrysogenum* (inóculo esporas) y desarrollo a las 24 horas (b) y 48 horas de incubación (c)

Figura 2: (a) *Trichoderma pseudokoningii* (inóculo esporas)
y (b) desarrollo a las 24 horas de incubación

Figura 3: (a) *Rhizopus oryzae* (inóculo esporas) y (b) desarrollo a las 24 horas de incubación